

22/22

ПРЕПРИНТЫ

А. Д. Левашенко
М. Г. Гирич

**АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ
НА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМАХ
В МИРЕ И В РОССИИ**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

JEL K31

Левашенко Антонина Давидовна,
Гирич Мария Георгиевна

**Анализ тенденций правового регулирования занятости
на онлайн-платформах в мире и в России**

Москва 2022

FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL
INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
«RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC
ADMINISTRATION»

JEL K23

A.Levashenko, M.Girich

**Analysis of trends in legal regulation of employment on
online platforms in the world and in Russia**

Moscow 2022

Аннотация. Предметом исследования является анализ правоотношений, возникающих в связи с занятостью на онлайн-платформах, включая вопросы предоставления минимальных трудовых гарантий со стороны платформ, регулирования самозанятости, налогообложения, социального страхования, работы платформ такси и курьерских услуг.

Актуальность исследования обусловлена тем, что ряд стран, включая Россию, пытаются выработать подходы к регулированию вопросов применения норм трудового права, налогообложения и социального страхования к лицам, оказывающим услуги или работы через платформы. Кроме того, возникают различные аспекты регулирования занятости на платформах в отдельных секторах работы платформ, в частности в сфере оказания услуг такси и курьерской доставки.

Новизна исследования заключается в том, что в рамках работы решаются задачи создания в России эффективной системы регулирования статуса лиц, работающих через платформы, занятости на онлайн-платформах с учетом стандартов международных организаций. **Цель** исследования заключается в формировании предложений по распространению минимальных трудовых гарантий (право на безопасность труда, на гарантированную оплату труда не ниже МРОТ, право на защиту от безработицы, право на отдых и пр.) на лиц, оказывающих услуги или работы через платформы, а также по определению критериев наличия трудовых отношений с такими лицами, возможностей учета трудового (страхового стажа) самозанятых, работающих через платформы, социального страхования и налогообложения, регулирования деятельности платформ такси и курьерских услуг и пр.

Методология исследования основана на применении методов логического, системного и сравнительного анализа с использованием российских и зарубежных нормативных правовых актов, аналитических материалов компетентных авторов и международных организаций.

В результате исследования сформулированы предложения по развитию регулирования занятости на онлайн-платформах, а также статуса лиц, занятых на платформах, на основе анализа стандартов ОЭСР и законодательства стран-членов и партнеров Организации.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих **задач**:

– анализ стандартов ОЭСР и других международных организаций по вопросам регулирования статуса лиц, работающих через платформы, и платформенной занятости по вопросам применения норм трудового права, налогового законодательства, законодательства о социальном страховании, о регулировании сферы такси и курьерской доставки, по формированию статистики;

– анализ опыта государств-членов ОЭСР по вопросам регулирования статуса лиц, работающих через платформы, и платформенной занятости;

– анализ правовых проблем в России, связанных с регулированием статуса лиц, работающих через платформы, и платформенной занятости;

– формирование предложений по разработке правового регулирования статуса лиц, работающих через платформы, и платформенной занятости в России, в том числе в части принятия ответных мер, которые влияют на развитие онлайн-занятости.

Результатами исследования стала разработка предложений для России по развитию гарантий для лиц, занятых на онлайн-платформах в части предоставления некоторых прав, схожих с трудовыми, развитию системы налогообложения и социального страхования, статистического учета занятых на платформах, предоставления гарантий в отдельных отраслях (услуг такси и курьерских услуг).

Перспектива исследования состоит в необходимости совершенствования российского законодательства в части защиты прав лиц, занятых на платформах, которые вступают с платформой в отношения, схожие с трудовыми.

БЛАГОДАРНОСТИ

Данная работа подготовлена на основе материалов научно-исследовательской работы, выполненной в соответствии с Государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2022

Ключевые слова: занятость, онлайн-платформы, трудовые права, платформенная экономика, ОЭСР

Abstract. The subject of the study is the analysis of legal relations arising in connection with employment on online platforms, including the provision of minimum labor guarantees by the platforms, regulation of self-employment, taxation, social insurance, cab platforms and courier services.

The relevance of the study stems from the fact that a number of countries, including Russia, are trying to develop approaches to regulate the application of labor law, taxation and social insurance to persons providing services or work through platforms. In addition, there are various aspects of the regulation of employment on platforms in certain sectors of platform work, in particular in the provision of cab services and courier delivery.

The novelty of the study lies in the fact that the work solves the problem of creating in Russia an effective system of regulating the status of persons working through online platforms, employment on online platforms, taking into account the standards of international organizations. The purpose of the study is to formulate proposals for the extension of minimum labor guarantees (the right to work safety, to guaranteed wages not lower than the minimum wage, the right to protection against unemployment, the right to rest, etc.) to persons providing services or work through platforms, as well as to determine the criteria for the existence of labor relations with such persons, the possibility of recording the labor (insurance period) of self-employed working through platforms, social insurance and taxation, regulation of cab and courier platforms activities etc.

The methodology of the study is based on the application of methods of logical, systematic and comparative analysis using Russian and foreign normative legal acts, analytical materials of competent authors and international organizations.

As a result of the study proposals for the development of the regulation of employment on online platforms, as well as the status of persons employed on the platforms, based on the analysis of OECD standards and the legislation of member countries and partners of the Organization are formulated.

In order to achieve the goal the following tasks are planned:

- analysis of the standards of the OECD and other international organizations on the regulation of the status of persons working through platforms and platform employment on the application of labor law, tax law, social insurance law, on the regulation of cab and courier services, on the formation of statistics;
- analysis of the experience of the OECD member states in regulating the status of persons working through platforms and platform employment;
- analysis of legal problems in Russia related to the regulation of the status of platform workers and platform employment;
- the formation of proposals for the development of legal regulation of the status of persons working through platforms and platform employment in Russia, including in terms of the adoption of response measures that affect the development of online employment.

The results of the study were the development of proposals for Russia on the development of guarantees for persons employed on online platforms in terms of providing some rights similar to labor, the development of taxation and social insurance, statistical records of platform employment, providing guarantees in certain industries (cab services and courier services).

The perspective of the study lies in the need to improve the Russian legislation in terms of protecting the rights of persons employed on platforms, which enter into a relationship with the platform, similar to labor.

Keywords: employment, online platforms, labor rights, platform economy, OECD

Левашенко Антонина Давидовна – старший научный сотрудник, руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ; 119571, Москва, Россия; +7 (916) 932 60 81, antonina.lev@gmail.com; ORCID: 0000-0003-2029-3667

Гирич Мария Георгиевна – младший научный сотрудник Центра Россия-ОЭСР Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Girich-mg@ranepa.ru, ORCID : 0000-0001-8093-2665

JEL Classification: K31

Содержание

Введение	7
1. Анализ стандартов Организации экономического сотрудничества и развития и других международных организаций по вопросам регулирования статуса лиц, работающих через платформы, и платформенной занятости	9
2. Анализ опыта государств-членов ОЭСР по вопросам регулирования статуса лиц, работающих через платформы, и платформенной занятости	12
3. Анализ правовых проблем в России, связанных с регулированием статуса лиц, работающих через платформы, и платформенной занятости	19
4. Предложения по разработке правового регулирования статуса лиц, работающих через платформы, и платформенной занятости в России, в том числе в части принятия мер, которые влияют на развитие онлайн-занятости	22
Заключение.....	30
Список использованных источников.....	33

Введение

Сегодня в мире рассматривается проблема занятости на онлайн-платформах. Ряд стран, включая Россию, пытаются выработать подходы к регулированию вопросов применения норм трудового права, налогообложения и социального страхования к лицам, оказывающим услуги или работы через платформы. Кроме того, возникают различные аспекты регулирования занятости на платформах в отдельных секторах работы платформ, в частности в сфере оказания услуг такси и курьерской доставки.

Проблема прорабатывается в основном зарубежными авторами (в частности, экспертами ОЭСР и МОТ), а также российскими исследователями (например, Бобков В. Н., Черных Е. А., Мухина И. И., Миракян Д. Г., Папченкова Е. А., Синявская О. В. и пр.). Новизна исследования заключается в том, что в рамках работы решаются задачи создания в России эффективной системы регулирования статуса лиц, работающих через платформы занятости на онлайн-платформах с учетом стандартов международных организаций.

Цель исследования заключается в формировании предложений по распространению минимальных трудовых гарантий (право на безопасность труда, на гарантированную оплату труда не ниже МРОТ, право на защиту от безработицы, право на отдых и пр.) на лиц, оказывающих услуги или работы через платформы, а также по определению критериев наличия трудовых отношений с такими лицами, возможностей учета трудового (страхового) стажа самозанятых, работающих через платформы, социального страхования и налогообложения, регулирования деятельности платформ такси и курьерских услуг и пр.

Актуальность исследования состоит в том, что разработанные по итогам работы рекомендации по гарантиям защиты прав лиц, занятых на платформах, в том числе в отдельных секторах (легкового такси, курьерской доставки), могут применяться в рамках государственной политики по платформенной занятости для стимулирования прироста занятости на платформах, что особенно важно в условиях санкций для предупреждения рисков безработицы в связи с уходом иностранных компаний из России.

Методология исследования основана на применении методов логического, системного и сравнительного анализа с использованием российских и зарубежных нормативных правовых актов, аналитических материалов компетентных авторов и международных организаций.

Результатом исследования станет проведение анализа регулирования статуса лиц, работающих через платформы, занятости на онлайн-платформах с точки зрения стандартов международных организаций, а также подходов зарубежных стран, и действующего рос-

сийского законодательства и судебной практики с целью разработки предложений по развитию правового регулирования платформенной занятости в России. В частности, будет рассмотрено регулирование статуса лиц, занятых на платформах, вопросы предоставления таким лицам трудовых гарантий (таких как минимальная заработная плата, нормированный рабочий день, право на отпуск и перерыв и др.), вопросы трудовых прав и обязанностей данных лиц в отношениях с платформой или заказчиком, отсутствия возможности участия в профсоюзах, отсутствия ясности в организации обязательных публичных платежей (налогов и сборов), а также возможности обязательного страхования, включая медицинское, пенсионное, и доступа к государственной поддержке.

Результаты данной работы могут быть использованы Правительством РФ, Минтрудом, Минцифры, Минэкономразвития, а также в интересах Академии для развития научного потенциала в целях повышения качества экспертно-аналитической работы и образовательных программ.

1. Анализ стандартов Организации экономического сотрудничества и развития и других международных организаций по вопросам регулирования статуса лиц, работающих через платформы, и платформенной занятости

Международная организация труда (далее – МОТ) определяет рост платформенной занятости как одну из самых важных трансформаций в глобальной занятости последнего десятилетия. Число людей, которые находят работу через цифровые платформы, составляет от 1 до 3% глобальной рабочей силы. С точки зрения распространения платформенной занятости, ее доля по состоянию на 2018 год оценивалась в 0,4% от всех занятых в США и 2% от населения, активного онлайн, в Европе, увеличиваясь до 10%, если включить всех работников, которые использовали трудовые платформы хотя бы один раз.

По данным аналитического агентства IBISWorld на 2021 год, число работников доставки (курьеров) в мире составило 2 млн 344 тыс. человек. Отчет включает в себя данные различных сервисов доставки, не концентрируясь на платформенных работниках. Оценка глобального рынка такси на 2022 год (данные Policy Advice) приближается к 61 млрд долл., а к 2025 году ожидается около 220 млрд долл. США.

МОТ разделяет цифровые трудовые платформы на две широкие категории: онлайн-платформы, основанные на взаимодействии на самой платформе и основанные на местоположении пользователей.

1) онлайн-платформы, основанные на взаимодействии, фриланс и конкурсные – предполагается работа исключительно онлайн, выполнение и контроль задач через платформу, либо выполнение и контроль через другие средства связи, задействующие Интернет. К данному типу платформ относятся: платформы микрозадач, платформы по соревновательному программированию, медицинскому консультированию.

2) онлайн-платформы, основанные на местоположении пользователей – предполагается контакт с исполнителем в месте либо начала оказания услуги (такси), либо окончания (доставка), либо в течение всего процесса выполнения задания (например, на дому), то есть учитывается местоположение пользователя. К данному типу относятся платформы такси, доставки, бытовых услуг, работы по дому, услуг по уходу и другие.

Гибридные платформы могут сочетать различные услуги: доставку, такси, розничную торговлю, развлечения, электронные платежи.

Занятые на платформах обычно рассматриваются как «самозанятые», «независимые подрядчики», «сторонние поставщики услуг», «дизайнеры», «фрилансеры» и т.д., и, следовательно, не имеют трудовых отношений. По мнению ряда руководителей отрасли в США в 2018 году, классификация работников платформ в качестве наемных работников вместо

независимых подрядчиков обойдется платформам на 20-30% дороже. Онлайн-платформы часто квалифицируют занятых на платформах как самозанятых, тем самым ограничивая их доступ к возможностям по защите трудовых прав и льготам по социальному обеспечению, предоставляемым работодателем.

ОЭСР и МОТ дают следующие рекомендации для осуществления регулирования занятости гиг-работников:

1) Адаптировать регулирование рынка труда в части правил расторжения контрактов, установления минимальной заработной платы, регулирования отключения работников от платформ, чтобы избежать злоупотреблений со стороны платформ.

Платформенных работников классифицируют как наемных сотрудников (например, сотрудники Uber во Франции, сотрудники платформы доставки Glovo в Испании); в качестве промежуточной категории «работников», которые имеют право на минимальный заработок и оплачиваемый отпуск; как независимых подрядчиков (часто основываясь на степени их гибкости и автономии (как в Австралии, Бразилии, США (Калифорнии))).

Для самозанятых МОТ рекомендует устанавливать ставку минимальной оплаты труда в 1,5 раза выше, чем для наемных сотрудников, в связи с дополнительными хозяйственными расходами, уплатой налогов, страховых взносов и т.д.

2) В части защиты прав трудящихся адаптировать или расширить существующие схемы социального страхования для охвата категорий гиг-работников; дополнить социальное страхование схемами, не предусматривающими взносов (как, например, пособие по безработице для самозанятых в Ирландии); ввести минимальные размеры социальных пособий; обеспечить возможность переноса социальной защиты (т.е. привязки льгот к отдельным лицам, а не к рабочим местам).

3) Поощрять социальную ответственность платформ в виде предоставления определенных гарантий работникам без необходимости определять отношения платформы и работника как трудоустройство наемного сотрудника. К мерам соцзащиты, предпринимаемым странами, относят требования к платформам покрывать расходы на страхование от производственных травм для самозанятых (Франция), либо делать выплаты в случае получения травмы или смерти (Индонезия, Малайзия), а также распространить социальную защиту на самозанятых (Аргентина, Бразилия и др.), распространить выплаты пособия по безработице на платформенных занятых (как, например, в ответ на пандемию в Финляндии и США).

4) Содействовать упрощению процедур разрешения споров, чтобы занятые могли оспаривать неуплату, негативные отзывы, результаты тестов на проверку квалификации, блокировку аккаунтов.

5) Разрабатывать правила гигиены и безопасности труда гиг-работников с возможностью осуществления проверок условий труда трудовой инспекцией. К требованиям гигиены труда можно отнести особые отметки для заданий, содержащих информацию, которая может оказать отрицательное воздействие на психику (например, модерация контента, подпадающего под определение порнографии или разжигающего ненависть).

6) Расширять доступ к схемам обучения и переквалификации, принимать меры в отношении защиты данных и конфиденциальности, развивать систему коллективных переговоров и заключения коллективных соглашений.

2. Анализ опыта государств-членов ОЭСР по вопросам регулирования статуса лиц, работающих через платформы, и платформенной занятости

Подходы зарубежных стран к измерению платформенной занятости

В данном разделе рассматриваются подходы зарубежных стран в части измерения статистики платформенной занятости. Так, во Франции в «Опрос о занятости» включен блок, посвященный платформенным работникам. Например, в данный опросник входят вопросы: за последние 12 месяцев лицо использовало интернет-платформу или приложение для предоставления одной из следующих платных услуг: такси или перевозки людей; доставка еды или других товаров; аренда жилья; продажа предметов или одежды; уборка или работа по дому, сантехнические, электромонтажные работы или эквивалентные работы; уход за детьми или пожилыми людьми; медицинские или фельдшерские услуги; проведение образовательных курсов и пр.?

Также опросники включают вопросы: работало ли лицо на перечисленных платформах в течение последнего месяца (да/ нет)? Сколько часов лицо работало на перечисленных платформах в течение последнего месяца: меньше часа; от 1 до 9 часов; от 10 до 19 часов; от 20 до 29 часов и пр.? Какая часть дохода лица приходилась на перечисленные платформы: платформы были главным источником дохода; около половины дохода; около четверти дохода; меньшая доля дохода? Работа, которую лицо выполняло в течение недели: соответствует основной работе; соответствует дополнительной работе? Как лицо управляет своей деятельностью: работа назначается платформой; выбирает работу на основе предложений, сделанных клиентами; загружает свои работы или подает заявки на платформе по своей собственной инициативе? Может ли лицо отклонить задание (т.е. отказаться выполнять работу): да; нет, потому что платформа может деактивировать аккаунт и отключить лицо от платформы; нет, по другим причинам. Как определяется рабочее время лица? Как определяются цены или тарифы?

В Канаде статистическое агентство проводит опросы по использованию Интернета, которые содержат модуль с вопросами, касающимися опыта работы в Интернет и дистанционной работы вне обычного рабочего места. Например, в течение последних 12 месяцев использовали ли лицо Интернет для получения дохода, включая деньги, заработанные через онлайн-доски объявлений (да/нет)? Это был за доход: основной источник дохода; дополнительный источник дохода? Какой будет наиболее точная оценка общего дохода, который вы заработали через Интернет за последние 12 месяцев: менее 200 долларов; от 200 долларов до 1000 долларов или пр.

Подходы зарубежных стран к общему регулированию платформенной занятости

В части регулирования общих подходов к занятости на платформах, а также в части налогообложения и социального страхования занятых на платформах, можно выделить несколько тенденций регулирования. Во-первых, что касается применения норм трудового права, то можно выделить следующие подходы:

1) введение «промежуточного» статуса между наемным работником и самозанятым – Италия (квази-наемный работник), Великобритания, Бельгия (статус независимого работника).

В Великобритании в рамках дела против Uber BV суд признал занятых на платформе Uber работниками по смыслу раздела 230 (3) Закона о правах в сфере занятости 1996 года. Работник – лицо, работающее по трудовому договору, а также лицо, занимающееся индивидуальной трудовой деятельностью (самозанятые / индивидуальные предприниматели). Таким образом, Uber фактически был признан работодателем, однако на данный момент специальное регулирование не принято.

2) признание исполнителей на платформах работниками – Испания, Бельгия (для Uber), Германия, Швейцария.

В Испании В мае 2021 г. в Закон о статусе работников была внесена поправка в отношении цифровых платформ – «презумпция» труда работников – распространение трудового письменного договора (по ст.8.1) с лицами, оказывающими платные услуги по распределению или распространению любых потребительских продуктов или товаров от имени работодателя, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, осуществляют управление и контроль бизнеса прямо, косвенно или неявно посредством алгоритмического управления услугами или условиями работы через цифровую платформу.

3) признание исполнителей работниками для целей трудового законодательства и предпринимателями для целей налогового законодательства и законодательства о социальном обеспечении – Франция;

4) введение специального статуса для платформенного работника – Индия (2 категории — «гиг-работник», «платформенный работник»), Канада – Онтарио (статус работника с отдельными трудовыми правами, однако полностью трудовое законодательство не применяется).

Во-вторых, по опыту зарубежных стран можно выделить признаки отношений между платформой и занятым на ней лицом, которые свидетельствуют о наличии отношений, схожих с трудовыми. Например, В декабре 2022 г. в ЕС было выдвинуто предложение

по принятию Директивы об улучшении условий труда на платформе, где предлагаются следующие критерии:

- 1) платформа определяет уровень вознаграждения, устанавливает тарифы;
- 2) платформа контролирует выполнение работ с помощью электронных средств;
- 3) платформа ограничивает возможность выбора рабочего времени;
- 4) платформа ограничивает возможность отказа от выполнения заданий;
- 5) платформа устанавливает правила в отношении внешнего вида, поведения работника по отношению к получателю услуги или выполнения работы;
- 6) платформа составляет рейтинг исполнителей в зависимости от их производительности труда;
- 7) условия договоров, по которым исполнители оказывают свои услуги, устанавливаются платформой, и исполнители не имеют права изменять их.

Если отношения между платформой и занятым лицом не содержат перечисленные критерии, то лицо не имеет зависимость от платформы, и к таким отношениям не применяются нормы трудового права.

В-третьих, можно выделить несколько подходов к налогообложению лиц, занятых на платформах, в зависимости от статуса:

1) налог на доход физического лица – Италия (квази-наемный работник), Франция, Испания, Великобритания, Бельгия, Германия, Южная Корея.

2) налог на доход физического лица со специальными льготами для самозанятых – Испания. Так, в Испании для самозанятых предусмотрена налоговая льгота если работают первый год, то платят 7% налога на доход, 2 и 3 год – 15%. Самозанятые вправе вычитать из налогооблагаемой базы все расходы, связанные с деятельностью. НДС для самозанятых составляет – 21%.

3) специальный налог для самозанятых / независимых работников – Италия (самозанятые, пониженная ставка), Бельгия (независимые работники), Швейцария (самозанятые, пониженная ставка). Стоит отметить, что к данной категории будет относиться и Россия, где статус самозанятости – это налоговый статус;

4) специальный режим налогообложения при оказании услуг через платформы – Бельгия (если лицо не признается работником или независимым работником).

Также можно выделить следующие тенденции налогообложения:

1) чаще всего применяется подоходный налог как к работникам, так и к самозанятым, то есть для целей налогообложения не важно, имеет ли занятый на платформе статус самозанятого, предпринимателя или работника, так как ставки налогообложения одинаковые и взимаются с дохода лица.

2) ставки на специальное налогообложение самозанятых начинаются в среднем от 9 – 12%;

3) при низком доходе в некоторых странах (Франция, Великобритания) устанавливается ставка 0%, либо пониженная налоговая ставка, например, в Италии.

Страхование занятых на платформах осуществляется в двух формах:

1) страхование в рамках общей системы социального страхования (для работников и самозанятых) – Италия, Франция, Бельгия, Южная Корея, Германия, Швейцария;

2) специальный режим выплат в рамках социального страхования для самозанятых – Великобритания, Испания;

3) специальный режим выплат для платформенных занятых – Индия (на стадии разработки).

Ставки социального страхования варьируются в пределах 20–33% (в Швейцарии – от 10%), при этом в некоторых странах работодатели уплачивают частично страховой взнос, что говорит о привлечении платформ к страхованию занятых на таких платформах.

Подходы зарубежных стран к регулированию платформенной занятости в секторе такси

В части регулирования зарубежных стран сектора такси и обязанностей платформ можно выделить следующие тенденции. Во-первых, можно выделить несколько подходов к регулированию сектора такси:

1) выделение онлайн-платформ в качестве самостоятельных субъектов рынка (отдельно от таксопарков) – США (Калифорния), Франции, Китай, Португалия. Например, во Франции деятельность платформ такси признается «связующей деятельностью» – деятельность лиц, осуществляющих соединение водителей или транспортных компаний и пассажиров для осуществления поездок (L3141-1).

2) приравнивание статуса платформы такси к статусу таксопарка – Греция, Словакия. Например, в Греции приложения фактически приравнивают к таксопаркам в той части, через приложение может работать только водитель такси с соответствующей лицензией.

3) использование специального статуса в рамках законодательства о такси отличного от статуса платформы или таксопарка. Например, в Великобритании (Лондон) выделяют 2 статуса «оператора частных наемных транспортных средств» и «таксопарка», платформы имеют статус оператора частных наемных транспортных средств.

Во-вторых, следующие требования предъявляются к онлайн-платформам такси:

1) получение разрешения на осуществление деятельности / регистрация в реестре – США (Калифорния), Греция, Франция, Великобритания (Лондон), Китай. Чаще всего разрешение действует на определенный срок от 3 до 5 лет.

2) обеспечение трудовых прав водителей – Франция, Португалия, Словакия. В частности, обязанность регулировать правила рабочего времени (защита от переработок) – Китай, Португалия.

3) принятие регламента для системы управления безопасностью труда и системы гарантии качества обслуживания – Китай;

4) страхование, покрывающее профессиональную гражданско-правовую ответственность платформы – Франция. В частности, требуется наличие политики по страхованию поездок – США (Калифорния). Например, страхование может охватывать несколько периодов: когда водитель согласился на поездку, но еще не забрал пассажира, и когда водитель перевозит пассажира.

5) наличие программы обучения водителей, чтобы гарантировать, что все водители безопасно управляют транспортным средством, прежде чем водитель сможет предложить услугу – США (Калифорния);

6) проверка водителей на предмет:

- наличия судимости (особенно вождение в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, мошенничество, сексуальные преступления, использование транспортного средства для совершения тяжкого преступления, преступления, связанного с повреждением имущества и/или кражей, актами насилия или террористическими актами) – США (Калифорния), Франция;

- наличие лицензии на осуществление деятельности – США (Калифорния), Франция (проверяет каждый год), Греция, Великобритания (Лондон);

- истории вождения водителей (запрашивается в транспортных государственных органах) – США (Калифорния);

- документ страхования ТС – Франция (проверяется каждый год), Греция;

- документ страхования гражданской ответственности водителя – Франция (проверяется каждый год);

- зарегистрировано ли ТС реестре транспортных средств такси – Греция;

7) соблюдение требований по доступности такси для людей с ограниченными возможностями – США (Калифорния), Великобритания (Лондон), Португалия (время ожидания не более 15 мин).

8) раскрытие данных о тарифах и сборах на веб-сайте, в приложении или иным способом в ясной и понятной форме – США (Калифорния);

9) обеспечение права водителя отказаться от выполнения заказа без штрафных санкций – Франция. Во Франции установлен запрет для платформы прекращать договорные отношения с водителем в случае одного или нескольких отказов от выполнения заказа, а

также в случае самостоятельного выбора рабочего времени.

10) наличие системы рассмотрения жалоб – Великобритания (Лондон), Китай. Например, в Китае требуется создать систему оценки обслуживания и систему обработки жалоб пассажиров, а также достоверно собирать и записывать информацию об обслуживании.

11) проверка прохождения транспортным средством технического осмотра как перед началом деятельности, так и каждые 12 месяцев – США (Калифорния), Франция;

12) наличие круглосуточного колл-центра – Великобритания (Лондон), Китай.

Подходы зарубежных стран к регулированию платформенной занятости в секторе курьерских услуг

Данный подраздел выделяется как отдельный в связи с тем, что платформы курьерских услуг осуществляют контроль над занятостью курьеров, в частности, определяют время работы курьеров, размер оплаты, маршрут, предоставляют транспортные средства для передвижения и униформу и иным образом влияют на условия труда. Рассмотрим практики стран, где существует регулирование курьерской деятельности на платформах.

Так, во Франции ст. L7342-8 Трудового кодекса устанавливает специальные правила, регулирующие лиц, занятых на платформе, осуществляющих доставку товаров с помощью двух- или трехколесного транспортного средства моторизованного или нет (фактически курьеров). В соответствии со ст. L7342-9, в рамках своей социальной ответственности платформа может установить устав, определяющий условия и порядок осуществления ее социальной ответственности, включая право работников свободно использовать платформу и подключаться или отключаться без установления временных интервалов для деятельности; положения и условия о достойной плате работникам за услуги; процедуры развития профессиональных навыков и обеспечения карьерного роста; меры, направленные на улучшение условий труда, предотвращение профессиональных рисков и пр.

В США (штат Нью-Йорк) компании по доставке еды выступают в качестве посредника и используют веб-сайт, мобильное приложение или другой Интернет-сервис, согласно § 20-563.1 Административного кодекса г. Нью-Йорка, должны иметь лицензию. В отношении курьеров платформы обязаны:

- разрешить работникам службы доставки устанавливать ограничения на расстояния, которые они будут преодолевать от ресторанов, а также выбирать маршрут самостоятельно;
- предоставить работнику предварительную информацию о маршруте, оплате, чаевых;
- осуществлять выплаты курьерам не реже 1 раза в неделю;

- не налагать никаких дополнительных сборов на курьеров;
- предоставить работнику термосумку для доставки бесплатно после 6 доставок (размер и конструкция сумки не должны препятствовать управлению велосипедом или иным транспортным средством).

Также с 2023 года для курьеров вводится минимальная ставка оплаты труда. Информация о выплате вознаграждения курьерам по минимальной ставке также должна храниться платформой¹. Записи, достаточные для документирования владения службой доставки, то есть позволяющие определить владельца, хранятся в течение не менее 3 лет (§2-462 Правил города Нью-Йорка).

¹ <https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-20661>

3. Анализ правовых проблем в России, связанных с регулированием статуса лиц, работающих через платформы, и платформенной занятости

Сегодня платформенная занятость становится одним из драйверов для преодоления последствий санкций. По данным FinExpertiza, численность самозанятых с начала 2022 г. к октябрю выросла на 1,75 млн человек до 5,6 млн человек, и 70% всего прироста трудящихся в секторе малого и среднего бизнеса пришлось именно на самозанятых². По данным Strategy Partners, 89% самозанятых работают через онлайн-платформы, для большинства из которых (86%) занятость на платформе – основной источник дохода.³

Поэтому важно решить некоторые проблемы регулирования занятости на онлайн-платформах, чтобы стимулировать занятость на онлайн-платформах, а также вовлекать платформы в формирование нового рынка труда с точки зрения обеспечения достойной работы и оплаты труда, безопасности труда, социальных гарантий для самозанятых.

В рамках регулирования статуса лиц, работающих через платформы, и платформенной занятости возможно выделить ряд проблем.

1) Проблема отсутствия статистики в сфере платформенной занятости. В целом ФНС России собирает статистику по самозанятым, которые часто работают через платформы, в частности, в секторе перевозки пассажиров, перевозки грузов, доставки и пр.

Поэтому Росстату необходимо принять формы для статистической отчетности по платформенной занятости, как для предприятий (онлайн-платформ), включая вопросы численности занятых, среднего времени работы и пр. так и для обследования населения (какие платформы используются, сколько платформ и пр.).

2) Проблема применения трудового законодательства к онлайн-платформам. В России на данный момент отсутствует правовое регулирование статуса лиц, оказывающих услуги или выполняющих работы через платформы. К таким отношениям применяются положения гражданско-правовых договоров, которые разрабатываются онлайн-платформами, а лица, занятые на платформах, присоединяются к условиям соглашений.

С появлением занятости на онлайн-платформах возникла проблема разграничения отношений в рамках ГПХ и трудовых отношений, так как на некоторых платформах возникают отношения, схожие с трудовыми, между платформой и занятым лицом.

Суды в России нередко переквалифицируют отношения по договору ГПХ в трудовые, например, если лицо обязуется выполнять ряд функций, а отношения сторон носят

² <https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2022/mal-sred-biz-28-mln/>

³ <https://neg.by/novosti/otkrytj/gig-ekonomika-trebuyutsya-garantii-dlya-rabotnikov/>

длящийся характер (Постановление ФАС Поволжского округа от 02.08.2010 по делу № А55-35154/2009); если установлена обязанность исполнителя осуществлять трудовую функцию лично (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа по делу № А33-21611/2009); если заказчик осуществляет руководство работой лица и контроль (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 25.09.2017 № 66-КГ17-10); если порядок оплаты услуг соответствует порядку, обозначенному в Трудовом кодексе (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 14.07.2010 по делу № А59-5463/2009) и пр. То есть, применяя перечисленные признаки к работе платформ, существуют риски, что отношения между занятыми и платформами могут быть признаны трудовыми, тем не менее на данный момент российские суды в спорах об установлении факта трудовых правоотношений часто рассматривают платформы только как информационный сервис.

3. Проблемы налогообложения и социального страхования лиц, занятых на онлайн-платформах. Чаще всего, лица, которые оказывают услуги или выполняют работы через платформы применяют режим индивидуального предпринимательства (например, в секторе такси, где статус ИП необходим для получения разрешений на перевозки), либо уплачивают налог на профессиональный доход как самозанятые. НПД могут применять лица, чей доход не превышает 2,4 млн. руб. за год, уплачивая 4% (и 6% при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам). Поэтому физические лица или ИП, которые работают через платформы, часто используют льготный режим НПД.

Что касается социального страхования, то ИП имеют обязательства по уплате всех социальных взносов, тогда как в соответствии с ч. 11 ст. 2 422-ФЗ самозанятые не могут делать отчисления для страхования при временной нетрудоспособности, рождении ребенка и пр., а пенсионные отчисления возможны на добровольной основе в фиксированном размере (как ИП). То есть, самозанятые не имеют возможности уплачивать взносы социального страхования, либо вынуждены использовать режим ИП, что ведет к рискам при потере заработка из-за временной нетрудоспособности по причинам болезни, рождения ребенка и пр.

4. Проблемы защиты труда занятых на онлайн-платформах такси. В России еще с 2016 г. поднимается вопрос регулирования агрегаторов такси. В 2022 г. на сайте Госдумы появился новый законопроект № 121564-8, который регулирует службы заказа легкового такси (онлайн-платформы). У службы заказа появляется обязанность обеспечивать защиту информации, составляющую заказ такси; ежедневно проверять сведения о разрешениях в

региональных реестрах перевозчиков и такси; не передавать заказ легкового такси перевозчику - физическому лицу, которое не оформила путевой лист; обеспечивать мониторинг соблюдения норм времени управления ТС, рабочего времени и пр. Также устанавливается возможность получения разрешения на перевозку пассажиров и багажа для самозанятых. Внедряются 3 реестра: для служб заказа легкового такси (онлайн-платформ), реестр перевозчиков легковыми такси (водителей такси/ таксопарков с разрешениями на перевозки), реестр легковых такси (ТС).

В части сравнения регулирования России и зарубежных стран можно сделать следующие выводы. Во-первых, Россия на данный момент идет по пути США (Калифорнии), Франции, Китая, Португалии, выделяя онлайн-платформы в качестве отдельного субъекта рынка такси.

Во-вторых, можно выделить ряд различий регулирования в России и за рубежом:

1) у онлайн-платформ в России отсутствует обязательство принять регламент для системы управления безопасностью труда и системы гарантии качества обслуживания (как, например, в Китае, Франции).

2) у онлайн-платформ в России отсутствует обязательство страхования профессиональной гражданско-правовой ответственности платформы (как во Франции).

4) в России отсутствует право водителя отказаться от выполнения заказа без штрафных санкции (как во Франции).

5) в России отсутствуют обязательства платформ в части соблюдения требований по доступности такси для людей с ограниченными возможностями. При этом такие правила регулируются ст. 21.1 ФЗ № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

б) также к платформам в России не предъявляются следующие требования: о наличии программы обучения водителей, чтобы гарантировать, что все водители безопасно управляют транспортным средством; о наличии системы рассмотрения жалоб; о наличии круглосуточного колл-центра; требование публиковать статистические данные о продолжительности работы и доходах работников за предыдущий календарный год (такие требования действуют во Франции, Великобритании, Греции).

5. Проблемы защиты труда лиц, занятых на платформах курьерских услуг. В России отсутствует регулирование, тогда как зарубежные страны вводят механизмы страхования курьеров, защиты права на отдых, особенно для курьеров на транспортных средствах, защиты от санкций со стороны платформ и пр.

4. Предложения по разработке правового регулирования статуса лиц, работающих через платформы, и платформенной занятости в России, в том числе в части принятия мер, которые влияют на развитие онлайн-занятости

Для регулирования платформенной занятости в России рекомендуется принять следующие меры:

1. Разработать и принять статистические формы для ведения статистического учета занятости лиц, работающих через платформы.

Необходимо принять Приказ Федеральной службы государственной статистики «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями занятости лиц, работающих через платформы». В рамках Приказа принять 2 статистические формы:

1) «Сведения о численности и видах занятости лиц, работающих через платформы». Данная форма должна включать опрос предприятий, т.е. онлайн-платформ, включая:

1. данные о количестве активных пользователей на платформе в разрезе: 1 месяца; 3 месяцев; 6 месяцев и 1 года.

2. сведения о видах деятельности, выполняемых занятыми на платформах: доставка еды; курьерские услуги для других товаров (помимо еды); аренда жилья (комнаты, дома и т.д.); уборка или работа по дому, сантехнические, электромонтажные работы или эквивалентные работы; уход за детьми или пожилыми людьми; медицинские услуги; образовательные услуги; ИТ-услуги (программирование, веб-дизайн, графика, ввод или обработка данных или текста) и т.д. В частности, указание доли пользователей, которые осуществляют перечисленные виды деятельности.

3. средний размер комиссии, которую платформа взимает с лиц, оказывающих услуги или выполняющих работы через платформы (размер суммы в рублях или процент).

2) «Анкета выборочного обследования занятости лиц, работающих через платформы» должна включать опрос непосредственно занятых на онлайн-платформе лиц:

1. за последние 12 месяцев использовало ли опрошиваемое лицо интернет-платформу или приложение для предоставления одной из следующих оплачиваемых услуг: такси или перевозки людей; доставка еды; курьерские услуги для других товаров (помимо еды); аренда жилья; уборка или работа по дому, сантехнические, электромонтажные работы или эквивалентные работы; уход за детьми или пожилыми людьми; медицинские услуги; образовательные услуги; ИТ-услуги и пр.?

2) какие еще оплачиваемые работы или услуги предоставлялись помимо упомянутых?

3) перечислите названия платформ. Укажите, на какой из платформ опрашиваемое лицо работало больше всего по времени.

4) сколько часов опрашиваемое лицо выполняло работы (оказывало услуги) на платформах в течение недели в среднем: меньше часа; от 1 до 3 часов; от 4 до 6 часов; от 7 до 9 часов; от 10 до 12 часов; от 13 до 15 часов; и пр.

5) какую часть дохода опрашиваемое лицо получило в результате выполнения работ или оказания услуг на онлайн-платформе: доход полностью был получен в результате занятости на онлайн-платформе; около половины дохода; около четверти дохода; меньшая доля дохода.

6) какой статус имеет опрашиваемое лицо: самозанятый; ИП; юридическое лицо; статуса не имеет?

7) выполнение работ или оказание услуг опрашиваемым лицом на платформе является: регулярной формой занятости, формой эпизодических подработок или формой регулярных подработок в дополнение к основной занятости?

8) как опрашиваемое лицо принимает заказы на выполнение работ (оказание услуг): заказ передается платформой; опрашиваемое лицо принимает заказ на основе предложений, сделанных клиентами; опрашиваемое лицо направляет заявки клиентам по своей собственной инициативе.

9) может ли опрашиваемое лицо отказаться от заказа, отклонить задание (т.е. отказаться выполнять работу): да; нет, потому что платформа может деактивировать аккаунт и отключить лицо от платформы; нет, по другим причинам.

10) будет ли такой отказ от выполнения задачи/заказа, предложенных платформой, иметь последствия для опрашиваемого лица, такие как потеря доступа к наиболее выгодным задачам или ухудшение рейтинга лица (да/нет)?

11) как определяется время выполнения работ (оказания услуг) опрашиваемого лица: устанавливается платформой или клиентами без возможности изменения; есть несколько вариантов рабочего времени на выбор, определяемых платформой или клиентами; опрашиваемое лицо может установить время в определенных пределах, в установленные сроки, т.е. определяется самостоятельно опрашиваемым лицом.

12) как определяется стоимость выполнения работ/ оказания услуг: устанавливается платформой с использованием алгоритмов; устанавливается клиентами; определяется по договоренности с платформой или с клиентами; опрашиваемое лицо самостоятельно устанавливает свои цены или тарифы, или они устанавливаются третьей стороной.

13) какой примерно доход опрашиваемое лицо получает в среднем (назвать приблизительную сумму до вычета налогов): за выполнение 1 работы или услуги (1 заказ); за неделю; за месяц.

Перечисленные формы статистической отчетности позволят обследовать рынок занятости на онлайн-платформах, оценить уровень прироста или уменьшения занятости на платформах, в том числе в результате санкций.

2. Разработать трудовые гарантии для лиц, занятых на онлайн-платформах. Важно отметить, что такие гарантии в первую очередь должны создаваться для лиц, работающих через онлайн-платформы, которые являются активными посредниками, а именно:

- платформа осуществляет контроль за лицом, оказывающим услуги или выполняющим работу (например, система слежения за перемещением такси, система регулярных отметок о проделанной работе и другие средства, позволяющие онлайн-платформе следить за процессом работы и руководить им);

- платформа определяет условия оказания услуг (выполнения работ);

- платформа определяет стоимость услуг (работ), устанавливает тарифы, в том числе с использованием алгоритмов;

- лицо, оказывающее услуги или выполняющее работу, не имеет возможности отказаться от предоставления услуг (выполнения работ), так как платформа может применять санкции, например, понизить рейтинг, снизить количество предложений и пр.;

- онлайн-платформа обеспечивает организационное, техническое и материальное обеспечение для оказания лицом услуги (выполнения работы), например, позволяет проводить оплату, помогает в получении разрешительных документов на осуществление деятельности и пр.;

- применение онлайн-платформой системы оценки производительности или качества оказания услуг (выполнения работ), например, введение системы рейтингования.

В данном случае возможно реализовать два варианта:

1) принятие Минтрудом России рекомендаций для онлайн-платформ по принятию на себя добровольных обязательств в части предоставления некоторых специальных прав, которые могут быть схожи с трудовыми правами, в отношении занятых на платформах, например по обеспечению безопасных условий труда, по участию занятых в коллективных переговорах и пр.

2) принятие поправок в Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» либо принятие специального закона для занятых на платформах, которые будут гарантировать отдельные специальные права для них.

Для лиц, работающих через платформы возможно устанавливать следующие виды гарантий:

- обеспечение безопасности труда, в частности, контроль за соблюдением требований, например выпуск разъяснений об обеспечении безопасности на рабочем месте, либо опция технической возможности отмечать вредные или тяжёлые виды работы;

- обеспечение права работника на информацию. В частности, платформа должна информировать работников об автоматизированных системах мониторинга (используются для мониторинга, надзора или оценки эффективности работы работников платформы), а также об автоматизированных системах принятия решений (используются для принятия или поддержки решений, которые существенно влияют на условия труда, в частности на доступ к рабочим заданиям, заработок (в том числе возможность получить чаевые или другое вознаграждение), безопасность и гигиену труда, рабочее время, статус на платформе, включая ограничение, приостановку или прекращение действия учетной записи работника). Платформам необходимо информировать о том, что такие системы используются, а также о категориях действий, отслеживаемых, контролируемых или оцениваемых такими системами, включая оценку получателем услуги.

Для автоматизированных систем принятия решений платформы должны информировать об основных параметрах, которые учитывают системы при принятии решения (как личные данные или поведение работника платформы влияют на решения); какие основания используются для принятия решений такими системами об ограничении, приостановке или прекращении действия учетной записи работника платформы, об отказе в вознаграждении за работу или другом решении.

Информация должна предоставляться в электронном формате в первый рабочий день, при существенных изменениях и в любое время по запросу работников платформы.

- мониторинг человеком автоматизированных систем. Платформы должны регулярно отслеживать и оценивать влияние индивидуальных решений, принимаемых автоматизированными системами, на условия труда, в частности в отношении возможных рисков несчастных случаев при выполнении работы, в отношении мер безопасности и пр.

- мониторинг человеком решений, принятых автоматизированной системой. Работники платформ должны иметь право получать разъяснения от платформы в отношении любого решения автоматизированной системы, которое существенно влияет на условия труда. Платформам следует предоставлять работникам доступ к контактному лицу для обсуждения, а также письменное изложение причин любого принятого автоматизированной системой решения об ограничении, приостановке или прекращении действия учетной записи работника платформы, любого решения об отказе в вознаграждении за работу, выполненную

работником платформы и пр.

– при предложении рабочего задания платформа может предоставлять работнику в письменной форме следующую информацию: предполагаемая сумма, которую работник получит за работу, и описание того, как эта сумма была рассчитана; факторы, используемые при принятии решения о предложении рабочего задания работнику; какие последствия возникают для рейтинга работника при выполнении или невыполнении рабочего задания, описание этих последствий. Если работник выполнил задание, то платформа может предоставлять информацию: о фактической сумме оплаты работы, и описание, как эта сумма была рассчитана, и когда она будет выплачена; сумма любых чаевых или других вознаграждений, которые будут выплачены работнику, и когда сумма будет выплачена.

– платформа не вправе удерживать чаевые, уплаченные клиентом работнику;

– права на получение оплаты труда своевременно и в полном объеме выплаты заработка (за вычетом комиссий), а также возможные критерии минимальной оплаты труда;

– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, оплачиваемых ежегодных отпусков. Такая гарантия может быть создана платформой при условии того, что лицо, занятое на платформе, оказывает услуг (выполняет работы) несколько часов в неделю;

– возможности дополнительного профессионального образования, создания возможности реализации коллективных прав и пр.;

– при удалении или блокировке аккаунта работник имеет право на уведомление с письменным объяснением причин удаления доступа к платформе;

– другие возможные права и гарантии.

Данные меры могут стимулировать увеличение количества занятых на онлайн платформах, что позволяет снизить риски безработицы, возникающие в том числе в результате введения санкций и ухода с рынка иностранных платформ.

3. Развивать возможности в части налогообложения и социального страхования самозанятых, чей доход превышает 2,4 млн руб.

1) установить правило, что если доход превышает 2,4 млн руб., то самозанятый может использовать УСН без необходимости регистрации в качестве ИП. Также в России рекомендуется установить для самозанятых возможность вычета расходов на оказание услуг/выполнение работ из налогооблагаемой базы.

2) введение системы уплаты взносов в Фонд социального страхования на добровольной основе. Также самозанятые могут пользоваться фондами частного страхования, в данном случае участниками такой системы могут быть сами платформы, однако важно, чтобы отношения с платформой в таком случае не квалифицировались как трудовые. Минтруд

может вынести специальные рекомендации для онлайн-платформ по организации системы добровольного страхования. Например, рекомендовать платформам привлекать частные фонды страхования временной нетрудоспособности, уплачивая вместе с занятым половину страхового взноса. Такая система может применяться для лиц, занятых определенное количество часов в неделю времени на платформе.

В развитие предложения по созданию возможности для самозанятых, чей доход превышает 2,4 млн руб., переходить на УСН без необходимости регистрации ИП, следует предусмотреть обязательства по уплате взносов социального страхования, аналогичных ИП.

4. Внедрить регулирования деятельности платформ легкового такси. В законопроект № 121564-8 внести изменения, уточнив отдельные обязательства онлайн-платформ:

1) установить обязательную проверку со стороны платформы следующих документов при регистрации водителя: проверять документы страхования ТС; для иностранных лиц - документы, подтверждающие законное нахождение на территории России и разрешение на работу (патент на работу);

2) обеспечить механизм приема жалоб, онлайн разрешения споров с потребителями, а также водителями; иметь круглосуточный колл-центр;

3) обеспечить обязательное страхование водителей – самозанятых и ИП, пассажиров во время осуществления пассажирских перевозок. Рекомендуется установить сумму страхового покрытия минимум 2 млн руб. с момента принятия заказа водителем и до завершения заказа.

4) установить право водителя легкового такси отказаться от выполнения заказа без штрафных санкции, в частности, запрет для платформы прекращать договорные отношения с водителем в случае одного или нескольких отказов от выполнения заказа, а также в случае самостоятельного выбора рабочего времени.

5) соблюдать требования по доступности такси для людей с ограниченными возможностями (на данный момент обязательства существуют только у перевозчика).

Также Минтранс для онлайн-платформ такси с учетом зарубежных практик может разработать рекомендации в части защиты прав водителей такси, в частности, такое руководство может содержать следующие рекомендации:

1) предлагать возможности для водителей в части прохождения обучения в части топографических знаний местности, обучения правилам дорожного движения; прохождения проверки техники безопасности, обучения по вопросам поездок с лиц с ограниченными возможностями;

2) обеспечивать проведение предрейсового контроля технического состояния транспортного средства и медицинских осмотров водителей легкового такси, в том числе с использованием средств автоматизированного дистанционного контроля;

3) ограничивать доступ к платформе водителей, которые систематически нарушают законодательство о защите прав потребителей, не соблюдают требования по проведению технического осмотра транспортного средства или осуществляют иное недобросовестное поведение;

4) обеспечить механизм автоматического вызова служб экстренной помощи (тревожная кнопка) с помощью приложения;

5) внедрить механизм автоматического вызова третьего (доверенного) лица, чьи контакты предварительно указываются самим пользователем, а также предоставить доверенному лицу информацию о поездке (номер и марка машины, имя водителя, место и примерное время прибытия, геолокацию);

6) принять регламент для системы управления безопасностью труда и системы гарантии качества обслуживания;

7) создать условия, позволяющие работникам получать достойную цену за оказание услуг (в частности, ограничить комиссию со стороны платформы до 25%).

4. Меры, связанные с защитой курьеров, оказывающих услуги через онлайн-платформы.

Для обеспечения деятельности курьеров Минтруд может принять рекомендации для онлайн - платформ:

1) по внедрению требований санитарных требований к прохождению медицинского и санитарного контроля курьеров, а также санитарного контроля средств транспортировке продуктов питания (т.е. курьерские сумки, боксы) в целях обеспечения безопасности потребителей при доставке продуктов питания;

2) о предоставлении курьерам возмещения, если курьер использует собственное имущество при оказании услуг, например, транспортное средство, велосипед (например, покрытие расходов на ремонт, топливо и пр.), экипировку, электронные средства и пр.;

3) по осуществлению контроля за рабочим временем курьера, в частности, платформа может отключать от приложения курьера, который работает более 12 часов подряд в сутки (особенно если курьер является водителем транспортного средства);

4) о предоставлении прав курьерам устанавливать максимальное расстояние за поездку от предприятия общественного питания, где курьер забирает продукты питания, напитки или другие товары до места доставки (т.е. максимальное расстояние, которое курьер будет готов преодолевать в поездках);

5) о развитии возможностей заключения коллективных договоров с установлением минимальной платы за услуги для курьеров, занятых на платформах;

6) об осуществлении профессионального страхования курьеров с момента принятия курьером заказа до момента доставки и передачи груза;

7) о свободе курьеров использовать платформу и подключаться или отключаться без установления временных интервалов для деятельности.

Заключение

Сегодня между онлайн-платформами и занятыми на таких платформах могут возникать отношения, схожие по своему характеру с трудовыми. Такие отношения возникают в случае, если у занятого на платформе отсутствует право самостоятельно искать или выбирать клиентов, устанавливать цену или условия оказания услуг; если платформа составляет рейтинг исполнителей в зависимости от их производительности труда, что влияет на количество заказов и не дает возможности отказаться от заказа; если платформа может применять санкции при отказе исполнителя от выполнения работы, например, отключить последнего от платформы. То есть отношения, схожие по характеру с трудовыми, возникают на платформе как «активном посреднике».

Можно сделать следующие выводы для России, принимая во внимание стандарты ОЭСР и опыт зарубежных стран по регулированию занятости на онлайн-платформах:

1) опыт зарубежных стран показывает, что на платформы как на «активных посредников» может распространяться трудовое право: либо платформы обязаны полностью соблюдать трудовые права, либо только отдельные из них, если для занятых на платформах установлен статус полу- или квазинаемной занятости.

Ввиду строгости российского законодательства распространение действия Трудового кодекса на онлайн-платформы может привести к уходу платформ с рынка, особенно в текущих условиях экономических санкций. Поэтому в России возможно внедрять отдельные права для лиц, занятых на платформах за счет принятия Минтрудом России рекомендаций для онлайн-платформ по добровольным обязательствам в части предоставления занятым на платформах некоторых специальных прав, которые могут быть схожи с трудовыми правами, либо путем принятия поправок в Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения». Такие права могут касаться обеспечения безопасности труда со стороны платформ, включать в себя право работника на информацию (например, о том, как принимаются автоматизированные решения, как определяется оплата труда), право на получение оплаты труда своевременно и в полном объеме, право на отдых, возможность получения профессионального образования и реализации коллективных прав и пр.

2) в России для самозанятых существуют ограничения в части возможности участия в системе социального страхования. Поэтому Минтруд может вынести специальные рекомендации для онлайн-платформ по организации системы добровольного страхования.

Важным вопросом является аспект регулирования сбора статистической информации. В России на данный момент отсутствуют федеральные статистические формы по плат-

форменной занятости. Однако Росстат на основе опыта зарубежных стран может разработать собственные формы обследования платформ, а также самих занятых. Например, в рамках такого обследования могут применяться вопросы о типе платформы, которую использует занятый для предоставления услуг (платформа такси, доставки, работы по дому; образовательных услуг; ИКТ-услуг и пр.), о времени, которое занятый тратит на оказание услуг/выполнение работ в среднем, о статусе занятого (самозанятый, ИП, статус не имеет), о периодичности занятости на платформе (регулярная или эпизодическая), о том как и кто определяет время и стоимость выполнения работ или оказания услуг и пр.

3) в России проблемный вопрос регулирования занятости на онлайн-платформах сосредоточен в отдельных секторах – платформ услуг легкового такси и курьерских услуг. В рамках данной работы 2 сектора были выделены в отдельный блок правовых проблем, поскольку в данных секторах платформа осуществляет наибольший контроль занятых лиц (водителей и курьеров), определяя время работы, стоимость, маршрут и пр.

Рассматриваемый в России законопроект № 121564-8 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» возможно дополнить некоторыми положениями, уточняя отдельные обязательства платформ, например, по обеспечению механизма приема жалоб, разрешения споров с потребителями, а также водителями онлайн, по страхованию водителей и пассажиров во время осуществления пассажирских перевозок, по установлению права водителя легкового такси отказаться от выполнения заказа без штрафных санкций и пр. Также Минтранс может выпустить руководство с рекомендациями для платформ по возможностям обучения водителей (например, технике безопасности, правилам поездок с лицами с ограниченными возможностями), по проведению предрейсового контроля технического состояния транспортного средства и медицинских осмотров водителей, в том числе с использованием средств автоматизированного дистанционного контроля, по вызову служб экстренной помощи (тревожная кнопка) с помощью приложения и пр.

Что касается платформ курьерской доставки, в России на данный момент в целом отсутствует какое-либо регулирование и гарантии защиты прав курьеров на платформах. Поэтому в России Минтруду следует принять рекомендации для платформ в части обеспечения деятельности курьеров, которые охватывают вопросы внедрения санитарных требований к прохождению медицинского и санитарного контроля курьеров, средствам транспортировки продуктов питания (т.е. курьерским сумкам, боксам), вопросы контроля рабочего времени курьера (особенно если курьер является водителем транспортного средства), право курьера на установление максимального расстояния, которое курьер будет готов преодолевать в поездках, вопросы профессионального страхования курьеров и пр.

Новизна перечисленных выводов заключается в попытке создания гарантий для защиты занятых на онлайн-платформах в части предоставления некоторых гарантий, схожих с трудовыми правами, в части развития системы социального страхования, внедрения специального регулирования для занятых в отдельных отраслях (услуг такси и курьерских услуг). В качестве перспективы для дальнейшей работы возможно развивать практические разъяснения для онлайн-платформ в части заключения коллективных соглашений между занятыми на платформах и непосредственно платформами, а также внедрения платформами дополнительных коллективных прав для занятых.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. S. Riso, «Digital age. Mapping the contours of the platform economy. Automation, digitisation and platforms: implications for work and employment» 2019. [В Интернете]. Available: <https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19060.pdf>.
2. D. F. Society, «The future of work in the digital era: The rise of labour platforms» [В Интернете]. Available: https://digitalfuturesociety.com/app/uploads/2020/01/The_future_of_work_in_the_digital_era_The_rise_of_labour_platforms.pdf.
3. В. банк, «Доклад о мировом развитии 2019 «Изменение характера труда» 2019. [В Интернете]. Available: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/469061544801350816/pdf/WDR-2019-RUSSIAN.pdf>.
4. S. Huws, «Österreichs Crowdworkszene: Wie geht es Menschen, die über OnlinePlattformen arbeiten?» 2016. [В Интернете]. Available: https://www.arbeiterkammer.at/info-pool/wien/Oesterreichs_Crowdworkszene_2016.pdf.
5. Eurofond, «New forms of employment: 2020 update» 2020. [В Интернете]. Available: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20027en.pdf.
6. «Global Courier & Delivery Services Industry Market Research» 2021. [В Интернете]. Available: <https://www.ibisworld.com/global/market-research-reports/global-courier-delivery-services-industry/>.
7. ILO Organisation, «World Employment and Social Outlook 2021: The role of digital labour platforms in transforming the world of work International Labour Office» 2021. [В Интернете]. Available: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_771749.pdf.
8. OECD, «Going Digital integrated policy framework» 2020. [В Интернете]. Available: <https://doi-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/10.1787/dc930adc-en>.
9. OECD, «Measuring platform mediated workers» 2019. [В Интернете]. Available: <https://doi-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/10.1787/170a14d9-en>.
10. OECD, «The platform economy can deliver for its workers too» 2019. [В Интернете]. Available: <https://doi-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/10.1787/1141137d-en>.

11. OECD, «Managing self-employment, new forms of work, and the platform economy» 2019. [В Интернетe]. Available: <https://doi-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/10.1787/9789264308817-13-en>.

12. OECD, «The platform economy can deliver for its workers too» 2019. [В Интернетe]. Available: <https://doi-org.ezproxy.ranepa.ru:2443/10.1787/1141137d-en>.

13. L. Organization, «Digital platforms and the world of work in G20 countries: Status and Policy Action» 2021. [В Интернетe]. Available: https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_814417.pdf.

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ